

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирлоимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Mukhitdinova O. Kamola, Aleynik A. Vladimir, Babich M. Svetlana, Negmatshaeva N. Habiba, Yuldasheva S. Azada, Juraev M. Boburjon**
INFLUENCE OF CONTRICAL AND CLEXANE ON SEX HORMONE VALUES IN EARLY PREGNANCY IN THE ABSENCE OF GENITAL INFECTIONS.....10
2. **Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
REDUCING THE INCIDENCE OF POSTOPERATIVE COGNITIVE DYSFUNCTION IN WOMEN UNDERGOING CESAREAN SECTION DURING SPINAL ANESTHESIA AND DRUG SEDATION WITH DESMEDETOMIDINE.....18
3. **Saidjalilova D.Dilnoza, Solieva Kh. Umida**
INFORMATIVITY OF ULTRASONIC DIAGNOSTICS OF ADHESIONS IN THE PELVIC CAVITY IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE.....24

THERAPY

4. **Aghababyan R. Irina, Kim S. Galina, Daria Kh. Sergeevna, Natalia Kh. Alexandrovna**
STUDYING THE COMPONENT COMPOSITION OF THE BODY AT THE EARLY STAGE OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....30
5. **Yusupov T. Jasur, Matlubov M. Mansur.**
IMPROVEMENT OF ANTI-INFLAMMATORY THERAPY FOR PATIENTS AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING.....37
6. **Togayeva M. Barchinoy, Tashkenbayeva N. Eleonora**
STUDY OF THE CLINICAL COURSE OF PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE ON THE BACKGROUND OF COVID-19.....42
7. **Tadzhieva U. Nigora, Akhmedova Y. Khalida, Samibayeva Kh. Umida**
VEGF-A VASCULAR ENDOTHELIUM GROWTH FACTOR IN NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19.....48
8. **Jakbarova A. Mohida, Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....58
9. **Mukhamadiyeva A. Lola, Umarova S. Saodat, Quldashev F.Sardor**
ACUTE RHEUMATIC FEVER: CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS AT THE PRESENT STAGE.....63

SURGERY

10. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
CLINICAL EFFICACY AND TECHNICAL ASPECTS OF ENDOVIDEOSURGICAL CORRECTION OF COMBINED ABDOMINAL PATHOLOGY.....71
11. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
SIMULTANEOUS OPERATIONS IN ABDOMINAL SURGERY (LITERATURE REVIEW).....78
12. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
A DIFFERENTIATED APPROACH TO THE CHOICE OF METHODS FOR MINIMALLY INVASIVE AND SURGICAL TREATMENT OF MECHANICAL JAUNDICE OF BENIGN ORIGIN.....83
13. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
IMPROVEMENT OF THE TACTICAL CHARACTERISTICS OF SURGICAL TREATMENT FOR MECHANICAL JAUNDICE, WHICH HAS DEVELOPED AS A COMPLICATION OF GALLSTONE DISEASE.....90

14. **Holiyev O. Obidjon , Khujabaev T. Safarboy**
QUESTIONS OF ETIOPATHOGENESIS OF ACUTE PANCREATITIS.....98
15. **Kurbaniyazov B. Zafar, Sayinaev K. Farrukh, Yuldashev A. Parda, Abdurakhmanov Sh. Diyor**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF LAPAROSCOPIC AND LAPAROTOMIC INTERVENTIONS FOR POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIA.....106
16. **Nurmurzaev N. Zafar.**
METHODS OF NAVIGATION SURGERY IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS.....116
17. **Allazov A. Salakh, Batirov A. Bekhzod**
MULTI-ORGAN OPERATION: CHOLECYSTECTOMY, INGUINAL GERNIETOMY, PROSTATE ADENOECTOMY, URETRIAL TUNNELIZATION.....122
18. **Dusiyarov M. Mukhammad, Khujabaev T. Safarboy**
CURRENT STATE OF VENTRAL HERNIA SURGERY.....128
19. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat.**
ENDOSCOPIC REMISSION OF CLINICAL STEROID-DEPENDENT AND STEROID-RESISTANT FORMS OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS DURING COMPLEX TREATMENT WITH PLASMAPHERESIS.....136
20. **AHMEDOV Gayrat Keldibaevich, GULAMOV Olimjon Mirzakhitovich, BOBOMURADOV Baxtiyor Murodullayevich, KHUDAYNAZAROV Utkir Rabbimovich**
REFLUX-ESOPHAGITIS: MODERN DIAGNOSIS AND TREATMENT.....144
21. **Akhmedov I. Adkham, Fayazov Dj. Abdulaziz, Karimov R. Doston.**
PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....152
22. **Babajanov S. Axmadjon, Abduraxmanov M. Eshonkul, Akhmedov I. Adkham**
SURGICAL TACTICS FOR CHOLELITHIASIS WITH COMPLICATIONS OBSTRUCTIVE JAUNDICE.....158

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Bakieva Kh. Shakhlo, Djuraev A. Jamolbek, Karimberdiev I. Bakhriddin.**
RESULTS OF COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH FRONTAL SINUS JOINT INJURIES.....165

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Akramov R. Akhtam, Rustamova R. Gulnoza.**
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHRONIC TONSILLITIS IN CHILDREN AT THE PRESENT STAGE (LITERATURE REVIEW).....174
25. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
JUVENILE NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMA: A CASE REPORT.....185
26. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN CHILDREN: A REVIEW.....193

PEDIATRICS

27. **Khaidarova Kh. Sarvinoz, Mavlyanova F.Zilola**
MARKERS OF INFLAMMATION IN BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN WITH CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....203
28. **Matlubov M. Mansur, Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO MOTHERS WITH PRE-ECLAMPSIA USING VARIOUS SEDATIVES.....212
29. **Turayeva O. Nafisa**
RISK FACTORS FOR CHILDREN WITH SIGNS OF RICKETS AND CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE NERVOUS SYSTEM.....219

PSYCHONEUROLOGY

30. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K.Bakhora, Ismatov Kh. Shakhboz**
ULTRASOUND DUPLEX SCANNING IN THE DIAGNOSTICS OF NEUROVASCULAR DISORDERS IN LUMBAR SPINE DORSOPATHIES.....228
31. **Raimova M. Malika, Mamatova A. Shakhnoza, Yodgarova G. Umida.**
THE SPECTRUM OF EXTRAPYRAMIDAL DISORDERS IN POST-STROKE PATIENTS.....237
32. **Kevorkova A. Marina, Magzumova Sh. Shakhnoza**
SOCIAL FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF ANXIETYDISORDERS AFTER COVID-19.....244
33. **Magzumova Sh.Sh., Kevorkova M.A.**
COMPARATIVE CLINICAL DYNAMICS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS OF PATIENTS WHO SUFFERED COVID-19.....252
34. **Turayev T. Bobir, Ochilov U. Ulug'bek, Sharapova N. Dilfuza**
MODERN APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACQUIRED MENTAL RETARDATION, EPIDEMIOLOGY OF DEMENTIA, CLINICAL FORMS (LITERATURE REVIEW).....258
35. **Yusupov U. Adkham, Kilichev A. Ibodulla.**
STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION IN THE TREATMENT OF MOTOR APHASIA AFTER ISCHEMIC STROKE.....266

OPHTHALMOLOGY

36. **Nozimov E. Akhmadjon, Bilalov N. Erkin, Akhmedova M. Sayyora, Yuldashov A. Sarvarkhon.**
ULTRASOUND EXAMINATION OF EXTRAOCULAR MUSCLES IN PATIENTS DIAGNOSED WITH ENDOCRINE OPHTHALMOPATHY.....272
37. **Abdullaeva R. Durdona, Iskandarova A. Malika, Saimbetov A. Salamat**
FEATURES OF THE IMPACT OF GADGETS ON THE DEVELOPMENT OF OPHTHALMOPATHIES DEPENDING ON AGE AND SCREEN TIM.....279
38. **YUSUPOV F.Azamat, KHUSANBAEV Sh. Khasanjon ABDULLAEVA I. Saida**
COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....285

ONCOLOGY

39. **Rizayev A. Jasur, Tillyashaikhov N. Mirzagolib, Boyko V. Yelena, Alimov U. Jaloliddin**
A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO ADJUNCTIVE TREATMENT OF COMORBID UROLOGICAL PATHOLOGY IN PROSTATE CANCER.....292

40. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abror**
THE ROLE OF STUDYING PATHOGENIC STRAINS OF H. PYLORI AND MORPHOLOGICAL STUDIES IN THE EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....300
41. **Shadiev S. Sadulla, Ochilov P. Muhammad.**
STRUCTURE AND LOCALIZATION OF TUMORS AND TUMOR-LIKE FORMATIONS OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN.....307

UROLOGY

42. **Allazov A. Salakh**
NECROTIZING FACCIITIS OF THE EXTERNAL GENITAL ORGANS IN MEN: AN UNSOLVED PROBLEM IN EMERGENCY UROLOGY.....315

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

43. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF DISABILITY AFTER NEUROINFECTION IN CHILDREN AND THEIR REHABILITATION.....325
44. **Egamova T. Malika, Dr Vivek, Rasulov Sh. Jamshedjon**
EFFECTIVENESS OF REHABILITATION WITH THE PARTICIPATION OF MOTHERS IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....332
45. **Egamova T. Malika, Ayush Abhinav, Rasulov Sh. Jamshedjon**
METHODS OF ORGANIZING CONTINUOUS REHABILITATION IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....338
46. **Alieva A. Dilfuza**
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE STUDY OF THE IMMUNE SYSTEM IN ATHLETES.....344
47. **Burkhanova L. Gulnoza, Kim A. Olga**
«TEXT NECK» SYNDROME IN CHILDREN PLAYING CHESS.....352
48. **Kim A. Olga**
THE SIGNIFICANCE OF BDNF IN THE DEVELOPMENT OF ISCHEMIC STROKE IN YOUNG PEOPLE.....359
49. **Kim A. Olga**
ANALYSIS OF MACRO- AND MICROSTRUCTURAL INDICATORS OF THE BRAIN OF PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE DUE TO ALCOHOL DEPENDENCE.....366

MORPHOLOGY

50. **Bekjanova E Olga, Mannanov J. Javlonbek**
PATHOGENETIC ROLE OF VITAMIN D SYNTHESIS IN THE BODY ON SOMATIC AND DENTAL PATHOLOGY.....373
51. **Makhkamov J. Nasirjon., Nazarov R. Ibragim**
PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN THE PATHOGENETIC ANGIOGENIC FACTOR OF ASEPTIC NECROSIS OF THE FEMORAL HEAD.....381
52. **Mamadiyarova Dilshoda Umirzokovna**
BLOOD INDICATIONS FOR HYPOXIC FACTOR DURING DIFFERENT PERIODS OF PREGNANCY IN RABBIT FEED WITH IRON AND ZINC ADDED TO THE DAILY DIET AND INSUFFICIENT CALORIE.....387
53. **Zhumanov E. Ziyadulla, Butaev F. Sherzod**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CORONAROCARDIOSCLEROSIS IN THE ELDERLY.....392

54. **Namozov J. Farrukh, Turdiyev R. Mashrab**
 NORMAL MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE EPIDIDYMISS OF WHITE
 OUTBREED RATS OF DIFFERENT AGES.....398
55. **Kholhuzhaev I. Farrukh, Mayusupova M. Bivifotima**
 THE SIGNIFICANCE OF SOME MICROELEMENTS AND VITAMIN D IN CHANGES IN
 THE MINERAL COMPOSITION OF BONE TISSUE OF EXPERIMENTAL ANIMALS IN
 THE POST-PRODUCTION PERIOD.....405
56. **Khusankhodzhaeva T. Malika, Azimova A. Feruza, Ismailova T. Feruza.**
 MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF UTERINE
 FIBROIDS.....410

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

57. **Xamdamov E.M., Ravshanov Sh.N., Jabborberganov O.D.**
 COMPARATIVE ANALYSIS OF SUBTALAR ARTHRODESIS METHODS
 (LITERATURE REVIEW).....421
58. **Khodjanov Yu. Iskandar, Mirzamurodov H.Khabibjon, Novikov I. Konstantin, Klimov
 V. Oleg**
 ON THE ISSUE OF DIAGNOSTICS OF DISTRACTION POTENTIAL OF SEGMENTS OF
 THE LOWER LIMB IN PATIENTS WITH DEFORMATIONS AND SHORTENING OF
 THE LOWER LIMB.....430

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

59. **Bakhtiyorov B. Bahodir, Indiaminov I. Sayit**
 FEATURES OF DAMAGE TO THE STRUCTURE OF THE CHEST, ABDOMEN AND
 PELVIS IN PASSENGERS OF MODERN VEHICLES VICTIMS IN TRANSPORT
 TRAUMA.....439

ORIGINAL ARTICLE

60. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
 MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
 BY STREPTOZOTOCIN.....448
61. **Tuxtayev Firdavs Muxiddinovich, Mavlyanov Farxod Shavkatovich, Mavlyanov Shavkat
 Xujamqulovich**
 FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF UROLITHIASIS IN CHILDREN
 URGENTLY HOSPITALIZED.....458

УДК: 794.1+616.7

BURKHANOVA Gulnoza Lutfilloevna

KIM Olga Anatolevna

PhD

Samarkand State Medical University

«TEXT NECK» SYNDROME IN CHILDREN PLAYING CHESS

*Corresponding author: Burkhanova Gulnoza Lutfilloevna, reab.sammi@mail.ru***For citation:** Burkhanova L.Gulnoza, Kim A. Olga. «Text neck» syndrome in children playing chess// Journal of biomedicine and practice. 2024, vol. 9, issue 1, pp.352-358 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10896010>**ABSTRACT****Aim:** identification of clinical manifestations of “text neck” syndrome in children playing chess.**Materials and methods.** Our study included 45 chess athletes aged 10-17 years (average age 14.6 ± 0.89 years), of which 30 (66.7%) were boys and 15 (33.3%) girls. The experience in chess ranged from 3 to 12 years. The condition for participation in the study was the absence of a history of injuries, accidents, damage to the spine and shoulder girdle and related surgical interventions. A two-stage cross-sectional study was conducted.**Results.** Most children had subjective manifestations of the syndrome of varying severity. Among them, children most often complained of headache (77,8%), neck pain and stiffness (71,1%), боли in the upper back (66,7%). Significantly less frequent complaints were pain in the shoulder (33.3%) and numbness and tingling in the fingers (28,9%). When analyzing the measurement results, it was found that during the game of chess, compared to the free position, the angle of inclination of the head decreases significantly ($32,46 \pm 10,19^\circ$ against $48,59 \pm 9,87^\circ$), **the angle of neck flexion and thoracic angle increase ($47 \pm 7,31^\circ$ and $130,21 \pm 11,41^\circ$ against $33,14 \pm 9,03^\circ$ and $110,91 \pm 15,72^\circ$ relatively).****Conclusions.** 1. It has been established that chess training on electronic devices has a pronounced stressful effect on the musculoskeletal system with the subsequent development of pain syndromes, disorders of the neuromuscular and musculo-ligamentous systems. 2. A long game of chess leads not only to a change in the angle of the head and neck flexion, but also in the thoracic angle, which is confirmed by the frequent combination of pain in the neck and thoracic region. 3. The methodology we use will contribute to the development of a program and system for the prevention and correction of musculoskeletal disorders.**Key words:** children, chess, text neck syndrome, neck pain

BURKHANOVA Gulnoza Lutfilloevna

KIM Olga Anatolevna

SHAXMAT BILAN SHUG'ULLANADIGAN BOLALARDA MATNLI BO'YIN SINDROMI**ANNOTATSIYA**

Maqsad: shaxmat bilan shug'ullanadigan bolalarda "matnli bo'yin" sindromining klinik ko'rinishini aniqlash.

Material va metodlar. Bizning tadqiqotimizga 10-17 yoshdagi 45 nafar shaxmatchi sportchi (o'rtacha yoshi $14,6 \pm 0,89$ yosh) kiritilgan, ulardan 30 nafari (66,7%) o'g'il bolalar va 15 nafari (33,3%) qizlar. Shaxmat bilan shug'ullanish tajribasi 3 yildan 12 yilgacha bo'lgan. Tadqiqotda ishtirok etishning sharti jarohatlar, baxtsiz hodisalar, umurtqa pog'onasi va elkama-kamarning shikastlanishi va ular bilan bog'liq jarrohlik aralashuvlarning yo'qligi edi. Ikki bosqichli ko'ndalang (kesishgan) tadqiqot o'tkazildi.

Natijalar. Ko'pgina bolalarda turli darajadagi sindromning sub'ektiv namoyon bo'lishi qayd etilgan. Ular orasida bolalar ko'pincha bosh og'rig'i (77,8%), bo'yin og'rig'i va bo'yindagi qattqlik hissi (71,1%), orqaning yuqori sohasidagi og'rig'i (66,7%) haqida shikoyat qilishgan. Yelka og'rig'i (33,3%) va barmoqlarda karaxtlik va uvishishi (28,9%) shikoyatlari sezilarli darajada kam bo'lgan. O'lchov natijalarini tahlil qilganda, shaxmat o'ynash paytida boshning egilish burchagi erkin holatga nisbatan sezilarli darajada kamayishi ($32,46 \pm 10,19^\circ$ ga nisbatan $48,59 \pm 9,87^\circ$), bo'yin va ko'krak qafasining egilish burchagi oshishi aniqlandi. burchak ($47 \pm 7,31^\circ$ va $130,21 \pm 11,41^\circ$ ga nisbatan $33,14 \pm 9,03^\circ$ va $110,91 \pm 15,72^\circ$ mos ravishda).

Xulosalar. 1. Elektron qurilmalarda shaxmat bo'yicha mashg'ulotlar mushak-skelet tizimiga aniq stressli ta'sir ko'rsatishi, keyinchalik og'riq sindromlari, asab-mushak va mushak-bog'lam apparatlarining buzilishi rivojlanishi aniqlandi. 2. Uzoq muddatli shaxmat o'yini nafaqat boshning egilish burchagi va bo'yinning egilishiga, balki ko'krak burchagining o'zgarishiga ham olib keladi, bu bo'yin va ko'krak qafasidagi og'riqlarning tez-tez almashishi bilan tasdiqlanadi. 3. Biz foydalangan usul mushak-skelet tizimining o'zgarishlarini oldini olish va tuzatish dasturi va tizimini ishlab chiqishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: bolalar, shaxmat, matn bo'yin sindromi, bo'yin og'riq

БУРХАНОВА Гулноза Лутфиллоевна

КИМ Ольга Анатольевна

PhD

Самаркандский государственный медицинский университет

СИНДРОМ ТЕКСТОВОЙ ШЕИ У ДЕТЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ШАХМАТАМИ**АННОТАЦИЯ**

Цель: выявление клинических проявлений синдрома «текстовой шеи» у детей, занимающихся шахматами.

Материалы и методы. В наше исследование включено 45 спортсменов-шахматистов в возрасте 10-17 лет (средний возраст $14,6 \pm 0,89$ лет), из них 30 (66,7%) мальчиков и 15 (33,3%) девочек. Стаж занятий шахматами составил от 3 до 12 лет. Условием для участия в исследовании было отсутствие в анамнезе травм, несчастных случаев, повреждений позвоночника и плечевого пояса и связанных с ними оперативных вмешательств. Было проведено двухэтапное поперечное (cross-sectional) исследование.

Результаты. У большинства детей отмечались субъективные проявления синдрома разной степени выраженности. Среди них наиболее часто дети предъявляли жалобы на головные боли (77,8%), боли в шее и чувство тугоподвижности (71,1%), боли в верхней части спины (66,7%). Значительно реже были жалобы на боли в плече (33,3%) и онемение и покалывание в пальцах (28,9%). При анализе результатов измерения, установлено, что во время игры в шахматы по

сравнению со свободным положением значительно уменьшается угол наклона головы ($32,46 \pm 10,19^\circ$ против $48,59 \pm 9,87^\circ$), увеличиваются угол сгибания шеи и грудной угол ($47 \pm 7,31^\circ$ и $130,21 \pm 11,41^\circ$ против $33,14 \pm 9,03^\circ$ и $110,91 \pm 15,72^\circ$ соответственно).

Выводы. 1. Установлено, что тренировки шахматами на электронных девайсах оказывают выраженное стрессовое воздействие на опорно-двигательный аппарат с последующим развитием болевых синдромов, нарушений нервно-мышечного и мышечно-связочного аппаратов. 2. Длительная игра в шахматы приводит не только к изменению угла наклона головы и сгибания шеи, но и грудного угла, что подтверждается частым сочетанием боли в шее и грудном отделе. 3. Используемая нами методика будет способствовать разработке программы и системы профилактики и коррекции отклонений опорно-двигательного аппарата

Ключевые слова: дети, шахматы, синдром текстовой шеи, боль в шее

Занятия любым видом спорта, в частности шахматами, требует постоянного совершенствования спортивного мастерства, что увеличивает объем и число тренировок. У шахматистов в связи с длительным пребыванием в однообразной позе в период тренировок наиболее слабым местом является опорно-двигательный аппарат (ОДА). При определенных условиях появляются перегрузки и перенапряжения, которые повышают угрозу возникновения болевых синдромов и заболеваний ОДА у детей, занимающихся шахматами [1,2].

Заболевания ОДА у спортсменов в связи с выраженным болевым синдромом сопровождаются внезапным прекращением тренировочных занятий, вызывающих нарушение устоявшегося жизненного стереотипа, что влечет за собой болезненную реакцию всего организма и приводит к угасанию выработанных в результате многолетних систематических тренировок условно-рефлекторных связей. Как следствие снижается функциональная способность организма и всех его систем, происходит физическая и психическая детренированность [3,4].

В последнее время мы наблюдаем проявление у молодежи так называемого синдрома «текстовой шеи». Изо дня в день появляется все больше работ, посвященной данной проблемой, что указывает на ее актуальность. Данный синдром можно описать как повторяющиеся стрессовые травмы и боли в шее, возникающие при длительной и чрезмерной нагрузке на мышцы шейной области, а именно при длительном использовании электронных гаджетов [5,6,7]. Если в норме мышцы шеи выдерживает нагрузку до 5 кг, то при использовании электронных девайсов эта нагрузка увеличивается от 10 до 30 кг в зависимости от угла наклона головы, вызывая тем самым деградацию функциональных резервов основных жизненных функций молодого организма, что в последующем приводит к отклонениям в опорно-двигательном аппарате. [8,9,10]

Учитывая вышеуказанное и тот факт, что шахматисты большую часть времени тренируются на компьютерах и на девайсах, целью нашего исследования явилось выявление клинических проявлений синдрома «текстовой шеи» у детей, занимающихся шахматами.

Материалы и методы. В наше исследование включено 45 спортсменов-шахматистов в возрасте 10-17 лет (средний возраст $14,6 \pm 0,89$ лет), из них 30 (66,7%) мальчиков и 15 (33,3%) девочек. Стаж занятий шахматами составил от 3 до 12 лет. Условием для участия в исследовании было отсутствие в анамнезе травм, несчастных случаев, повреждений позвоночника и плечевого пояса и связанных с ними оперативных вмешательств.

Было проведено двухэтапное поперечное (cross-sectional) исследование. На первом этапе проводилось скрининговое обследование спортсменов-шахматистов. Каждый спортсмен самостоятельно заполнял «Опросник спортсменов-шахматистов», включающий 10 вопросов. Далее переходили ко второму этапу - клинико-инструментальное обследование: определение локализации боли; исследование мышечного тонуса шеи, надплечья, плеча, локтя и кисти, состояние лордоза и кифоза, а также углы наклона головы, угол сгибания шеи, грудной угол по снимкам.

Полученные результаты подвергались статистической обработке на программе STATISTICA 12.0.

Результаты. При анализе результатов опроса 82,2% (n=37) опрошенных детей были правой, 17,8% (n=8) – левой, 22,2% (n=10) носили очки. Давность занятия шахматами составил менее 1 года в 13,3% (n=6) случаев, до 5 лет – в 24,4% (n=11) случаев и более 5 лет – в 62,3% (n=28) случаев. Игра в шахматы в 22,2% (n=10) случаев занимала менее 30% от общего времени и в 77,8% (n=35) случаев от 50% до 70% общего времени. 33,3% (n=15) детей уделяли шахматам около 1 ч в день, 55,6% (n=25) – 3-4 ч в день, 11,1% (n=5) – более 5 часов в день. Все опрошенные дети указывали на большую активность игры в воскресный день и ежедневную на электронных девайсах. При этом помимо основных занятий тренировка на гаджетах составляла 1 час для 20% (n=9) детей, 3-4 часа – для 44,4% (n=20), более 5 часов – для 35,6% (n=16). Сравнительная оценка времени игры в шахматы показала, что большинство детей предпочитали тренировку на гаджетах, что является значительным фактором риска развития нарушения функций нервно-мышечного и мышечно-связочного аппаратов и отклонений опорно-двигательного аппарата в целом (рис 1.).

Рис 1. Сравнительная оценка времени, уделяемого на игру в шахматы.

У большинства детей отмечались субъективные проявления синдрома разной степени выраженности. Среди них наиболее часто дети предъявляли жалобы на головные боли (77,8%), боли в шее и чувство тугоподвижности (71,1%), боли в верхней части спины (66,7%). Значительно реже были жалобы на боли в плече (33,3%) и онемение и покалывание в пальцах (28,9%) (рис 2.).

Рис 2. Субъективная оценка локализации боли

Помимо болевых ощущений, опрошенные дети предъявляли жалобы на головокружение (66,7%), потемнение в глазах (62,3%), нарушение сна (51,1%), повышенная утомляемость (44,4%), раздражительность (35,6%). Нарушение осанки выявлено в 71,1% случаев (рис 3.).

Рис 3. Клинические проявления синдрома (%)

На втором этапе нашего исследования определяли угол наклона головы, угол сгибания шеи и грудной угол в положении сидя за игрой в шахматы и сидя в свободном положении. Угол наклона головы измеряли между линией, проведенной от угла глаза до середины козелка уха и горизонтальной линией, проходящей через козелок; грудной угол – между линией, проведенной от остистого отростка CVII до середины верхней границы рукоятки грудины и линией, проведенной от остистого отростка ThVIII до середины верхней границы рукоятки грудины; угол сгибания шеи - между линией, проведенной от середины козелка до остистого отростка CVII и горизонтальной линией, проходящей через остистый отросток CVII.

Таблица 1

Результаты измерения угла наклона головы, сгибания шеи и грудного угла

Угол	сидя за игрой в шахматы	сидя в свободном положении	Достоверность
наклон головы	32,46±10,19°	48,59±9,87°	p≤0,05
сгибание шеи	47±7,31°	33,14±9,03°	
грудной	130,21±11,41°	110,91±15,72°	

Так, при анализе результатов измерения, представленных в таблице 1, установлено, что во время игры в шахматы по сравнению со свободным положением значительно уменьшается угол наклона головы (32,46±10,19° против 48,59±9,87°), увеличиваются угол сгибания шеи и грудной угол (47±7,31° и 130,21±11,41° против 33,14±9,03° и 110,91±15,72° соответственно). Таким образом, можно сделать заключение, что чем больше изменяется угол наклона, тем выраженнее болевой синдром и отклонения со стороны опорно-двигательного аппарата, проявляющиеся в виде туннельных синдромов, сколиоза и др.

Выводы. 1. Установлено, что тренировки шахматами на электронных девайсах оказывают выраженное стрессовое воздействие на опорно-двигательный аппарат с последующим развитием болевых синдромов, нарушений нервно-мышечного и мышечно-

связочного аппаратов. 2. Длительная игра в шахматы приводит не только к изменению угла наклона головы и сгибания шеи, но и грудного угла, что подтверждается частым сочетанием боли в шее и грудном отделе. 3. Используемая нами методика будет способствовать разработке программы и системы профилактики и коррекции отклонений опорно-двигательного аппарата.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Lutfulloevna B. G. COMPREHENSIVE REHABILITATION OF LESIONS OF THE LOCOMOTOR APPARATUS OF ATHLETES-CHESS PLAYERS //JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE. 2022; 7(5): 282-287
2. Lutfulloevna B. G. OPTIMIZATION OF REHABILITATION FOR LESIONS OF THE LOCOMOTOR APPARATUS OF ATHLETES PARTICIPATED IN CHESS //Conference Zone.2022:404-409.
3. Kim O. A., Sharafova I. A., Baratova S. S. Migraine in athletes: features and methods of correction // Safe Sport-2016. 2016:78-80.
4. Gurova, A. Rehabilitation measures for diseases of the musculoskeletal system in highly qualified athletes (using the example of judo) / A. Gurova // Science in Olympic sports. - 2015. - No. 2. – P. 54-57.
5. Khudoikulova F.V. et al. THE STRUCTURE, AGE FEATURES, AND FUNCTIONS OF HORMONES //PEDAGOG. 2023;6(1):681-688.
6. Shinde S., Bhende R. Evidence Based Treatment Strategies For “Text Neck Syndrome”: A Review //International Journal of Occupational Safety and Health. 2023;13(2):245-257.
7. David D. et al. Text neck syndrome in children and adolescents //International journal of environmental research and public health. 2021;18(4):1565.
8. Samani P. P. et al. Awareness of text neck syndrome in young-adult population //Int J Community Med Public Health. 2018;5(8):1-5.
9. Hansraj K. K. Assessment of stresses in the cervical spine caused by posture and position of the head //Surg Technol Int. 2014;25 (25):277-9.
10. Neupane S., Ali U., Mathew A. Text neck syndrome-systematic review //Imperial journal of interdisciplinary research. 2017;3(7):141-148.
11. Dorontsev Alexander Viktorovich, Porubayko Lyudmila Nikolaevna, Zinchuk Nina Arkadyevna, Morozova Olga Vladimirovna, Rezun Anna Anatolyevna Prevalence of "text neck" syndrome in medical university students and its impact on health // Scientific notes of the Lesgaft University. 2022;7(209).

Статья поступила в редакцию 08.01.2024; одобрена после рецензирования 18.02.2024; принята к публикации 20.02.2024.

The article was submitted 08.01.2024; approved after reviewing 18.02.2024; accepted for publication 20.02.2024.

Информация об авторах:

Бурханова Гулноза Лутфиллоевна – ассистент кафедры медицинской реабилитологии, спортивной медицины и народной медицины. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: reab.sammi@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0006-7400-6247>

Ким Ольга Анатольевна - PhD, ассистент кафедры медицинской реабилитации, спортивной медицины и народной медицины. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: olanten@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-1987-9505>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Бурханова Г.Л. - идеологическая концепция работы, анализ источников литературы, сбор материала, написание текста.

Ким О.А. - написание текста, редактирование статьи

Information about the authors:

Gulnoza L. Burkhanova – assistant of the Department of Medical Rehabilitation, Sports Medicine and Folk Medicine. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan.

E-mail: reab.sammi@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0006-7400-6247>

Kim A. Olga – PhD, assistant of the department of medical rehabilitation, sports medicine and folk medicine. Samarkand state medical university. Samarkand, Uzbekistan; E-mail: olanten@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-1987-9505>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Burkhanova G.L. - ideological concept of work, analysis of literature sources, collecting material, writing text.

Kim O.A. - writing text, editing the article.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000